

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

JINSIY IDENTIFIKATSIYA MASALALARINI O'RGANISHDA GENDER FARQLAR

Murodov Mashrab Yoqub o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
"Pedagogik ta'lim" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Globallashuv jarayonlari hukm surayotgan sharoitda, avvalo o'z jinsini anglash, milliy o'zlikni anglash va uni saqlab qolish muammolari, millatning ma'naviy-axloqiy, etno-madaniy va tarixiy qadriyatlarining barham topishiga qaratilgan xavf-xatarlardan ko'rinib turibdiki, yoshlar o'rtasida gender munosabatlari, farqlar va jinsiy identifikatsiya masalalariga alohida to'xtalib o'tish va tahlil qilish zarur deb hisoblaymiz.

Kalit so'zlar: Identifikatsiya, shaxs taraqqiyoti, muvofiqlik, ijtimoiy muhit, jamiyat, gender farqlari, xulq me'yori, depressiya, o'smirlilik, individ, yoshlar, jinsiy rol.

Abstract: In the conditions of globalization processes, it is clear from the problems of gender awareness, awareness and preservation of national identity, and the dangers of the destruction of the nation's spiritual, moral, ethno-cultural and historical values that we consider it necessary to separately dwell on and analyze the issues of gender relations, differences, and sexual identity among young people.

Key words: Identification, personal development, conformity, social environment, society, gender differences, moral norms, depression, adolescence, individual, youth, sexual role.

Аннотация: В контексте глобализационных процессов мы считаем необходимым отдельно рассмотреть и проанализировать вопросы гендерных отношений, различий и половой идентичности в молодежной среде, о чём свидетельствуют проблемы осознания собственного пола, понимания и сохранения национальной идентичности, опасности разрушения духовно-нравственных, этнокультурных и исторических ценностей нации.

Ключевые слова: Идентификация, личностное развитие, конформизм, социальная среда, общество, гендерные различия, моральные нормы, депрессия, подростковый возраст, личность, молодёжь, гендерная роль.

KIRISH

Jinsiy identifikatsiya insonning jinsini tasdiqlovchi turli belgi va holatlardan kelib chiqqan holda o'z ongi va xulqini muayyan jinsning xususiyatlariga yo'naltirishi hamda o'sha jinsga oid rollarga muvofiqlashtirishga imkon beruvchi jarayondir. Dastlabki jinsiy identifikatsiya shaxs taraqqiyotining 1,5–2 yoshlarida shakllana boshlaydi, 3–4 yoshlar atrofida esa u yoki bu jinsga taalluqli bo'lgan somatik va xulq-atvor me'yori ijtimoiy tasavvurlar doirasida yo'naltirilganlik xususiyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon o'ta murakkab bo'lib, unda shaxsning ichki tug'ma belgilariga asoslangan tasavvurlar tizimi va tashqi muhitdagi unga aloqador bo'lgan shartli signallar o'rtasida murakkab aloqa o'rnatiladi hamda ushbu omillarning o'zaro dinamikasi kuzatiladi.

Identifikatsiya jarayonidagi ushbu ikki manba – tashqi muhitdan kelayotgan belgilar, muomala maromlari va shaxsning ichki ruhiyatidagi nasliy va somatik tizimi o'rtasida o'zaro uyg'unlik hamda muvofiqlik yaratiladi. Insonning ichki ruhiy hayoti xuddi uning fiziologik jarayoni singari beqiyos va doimiydir. Shu munosabat bilan inson doimo o'z ichki dunyosini tashqi muhitga moslashtirish va u bilan uyg'unlashish maylida bo'ladi. Aynan shunday uyg'unlashish jarayonidagi ayrim tugallanishlar, ya'ni erishilgan "yutuqlar" inson va tashqi olam muvofiqligini yuzaga keltiradi. Bunday muvofiqlik, ya'ni insonning ichki tizimi va tashqi muhitning ayrim belgisi o'rtasidagi qisqa muddatli tugallangan o'zaro moslik rus adabiyotida "identichnost" atamasi bilan ifodalanadi.

Nazarimizda, aynan shu iborani o'zbek tilida "muvofiqlik" so'zi bilan ifodalash va ushbu muvofiqlikni ta'minlovchi jarayonni "identifikatsiya" deb atasak o'rindir. Umuman olganda, identifikatsiya so'zining lug'aviy ma'nosi "o'zaro muvofiq kelish", "mos kelish" ma'nolarini anglatadi. Agar texnik yoki tibbiy sohada identifikatsiya biror jarayonning natijasi sifatida talqin etilsa, ijtimoiy hodisalar misolida identifikatsiya o'zaro moslikni o'rnatish jarayonidir. Masalan, kriminalistikada bir jismni ikkinchisi bilan identifikatsiyalash ularning o'zaro mosligini ta'kidlash va uzil-kesil xulosa chiqarish bilan tavsiflanadi.

Psixologiya fanidan esa identifikasiya deyilganda insonning bilish va hissiy sohalarining tashqi muhit ta'siridagi uzluksiz va davomiy muvofiqlashuvi tushuniladi.

Identifikasiya iborasi umumiy va ijtimoiy psixologiya fanlaridagi asosiy iboralardan biri bo'lib, bu tushuncha orqali shaxsning ulg'ayishi va "o'zligini" anglashi, shuningdek, o'z hayot yo'lini tasdiqlashida ijtimoiy ob'ektlar – shaxslar va ijtimoiy guruhlarning e'tiborli jihatlarni inobatga olish, o'z sifatlarini o'sha ob'ektlardagi sifatlar bilan solishtirish nazarda tutiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologiya fanida individning jinsiy mansubligi shakllanishida ikki jarayon farqlab o'tiladi – jinsiy identifikasiya va jinsiy tipizasiya. Ayrim yondashuvlarga ko'ra, jinsiy identifikasiya ancha erta yuzaga keladigan jarayon bo'lib, bunda sub'ekt o'zini o'z jinsiga mos shaxs bilan qiyoslaydi va ushbu jinsga xos xulq namunasiga taqlid qiladi. Jinsiy tipizasiya esa identifikasiyadan keyin keladi va o'zining anglangan tarzda o'tishi bilan xarakterlanadi. Jinsiy tipizasiya jarayonida sub'ekt ushbu jamiyatda erkak va ayol uchun maqbul deb topilgan xulq me'yorlarini o'zlashtiradi.

Bizningcha, shaxs jinsiy ulg'ayishini identifikasiya va tipizasiya jarayonlariga ajratish juda shartlidir.

Identifikasiya o'zini o'zga bilan qiyoslash bo'libgina qolmay, balki o'z-o'zini anglash va o'zini qabul qilish jarayoni hamdir. Sub'ekt identifikasiya jarayonida o'ziga xos yangi jihatlarni kashf etadi va hatto ularni tadqiq etadi. Identifikasiyadagi asosiy jihatlardan biri o'z-o'zidan qoniqish, ya'ni sub'ektning o'z xususiyatiga ijobiy yoki salbiy baho bera olishidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, identifikasiyani tipizasiyadan avvalgi va demak, tugallangan jarayon sifatida talqin etish tor ma'no kasb etadi. Bunday yondashuv inson jinsiy ulg'ayishida uning ichki dunyosida bo'lib o'tuvchi hissiy jarayonlarni tadqiq etish imkoniyatini ancha cheklab qo'yadi. O'z navbatida, inson jinsi eng muhim ijtimoiy kategoriya sifatida talqin etilar ekan, identifikasiya jarayoni sub'ekt ruhiyati uchun bir umr dolzarb bo'lib turuvchi holatdir ^[4].

Jinsiy identifikasiya doimo mukammallashib, rivojlanib boruvchi va inson umrining oxirigacha davom etuvchi jarayondir. Hayot davomida u jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga bog'liq tarzda turlicha mazmun kasb etib boradi. Lekin bunday mazmunan yangilanish sub'ektning bevosita faolligi asosida amalga oshadi. Shaxs jinsiy identifikasiyasi rivojlanishi qonuniyatlarini o'rganish, uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ushbu jarayonni ta'lim va tarbiya orqali boshqarish imkonini beradi. Shaxs jinsiy identifikasiyasi shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri – insonni o'rab turgan ijtimoiy muhit hodisalarini tadqiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Ushbu toifa hodisalarga gender farqlarga asoslangan an'anaviy qarashlar, odat va udumlarni kiritishimiz mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muayyan jamiyat vakillari ongida amal qiluvchi gender tasavvurlar ushbu hudud va millatga xos jinsiy rolli stereotiplarga asoslanadi va xulq me'yorlari sifatida sub'ekt ulg'ayishida ahamiyatli omil bo'lib hisoblanadi. Gender farqlar ushbu jamiyat fuqarolari ongida u yoki bu jins vakilidan ma'lum kutilmalar tizimini yaratadi. Bunday kutilmalarga mos kelmaslik asosidagi salbiy oqibatlar insonning individual va shaxslararo munosabatlari darajasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayrim paytlarda insonning gender rollariga qat'iy rioya etgan holda, o'z istaklariga qarshi borishi uning salomatligida aks etadi. Masalan, ijtimoiy muhit erkaklarda o'z maqsadiga erishish yo'lida ayrim paytlarda, hatto agressivlikni namoyon etish zaruratini qo'yar ekan, natijada erkaklar umrining qisqarishi, jinoyatning ko'payishi va erkaklar orasida o'z joniga suiqasd qilish holatlariga olib keladi.

Ayollarning o'z qarashlari va munosabatlarini to'laqonli ravishda namoyon eta olmasliklari ularda depressiya, xavotirlanish, ishtahaning buzilishi kabi kasalliklarni yuzaga keltiradi. Shaxslararo munosabatlar darajasida erkaklar o'z do'stlari, ota-onasi, farzandlari bilan o'ta yaqin munosabatda bo'la olmaydilar, chunki erkaklarga xos his-tuyg'uni cheklovchi an'anaviy gender ta'busi ishga tushadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jinsiy identifikasiya shakllanishidagi asosiy omillar qatorida yosh davrlariga xos xususiyatlarni ta'kidlab o'tish lozim. Bu mazmunda, avval ta'kidlanganidek, ikki ahamiyatli davr – individning 3-5 yoshligi va o'smirlik davrlari e'tirof etilgan edi. Aynan o'smirlik davrida shaxs jamiyatda amal qiluvchi ijtimoiy me'yorlarni faol tarzda o'zlashtiradi. Bu payt sub'ekt ichki dunyosida o'z jinsiy rolli identifikasiyasini "aniqlashtirish" jarayoni o'tadi. Organizmda gormonal o'zgarishlar natijasida tana tuzilishida o'zgarishlar yuzaga keladi, shaxs yangi kechinmalarni his etadi.

Jismoniy, gormonal va psixososial rivojlanishdagi notekislik o'smirning o'z jinsiy identifikasiyasini yangidan baholash va bu haqda fikr yuritishga undaydi.

Rus psixologi E. Erikson o'zining mashhur "Identichnost, yunost i krizis" asarida shaxs rivojlanishining quyidagi bosqichlarini identifikasiya jarayoni bilan bog'lab tahlil etadi: chaqaloqlik davrida sub'ekt atrofdagilarni tanishi va ular bilan uzviy aloqasi tufayli ishonch hissi paydo bo'ladi, ilk yoshlikda sub'ekt o'zlikni bilishga inti-

ladi, asosiy xususiyat – sub'ektning avtonom irodaga, ya'ni erkin bo'lishga intilishi hisoblanadi. Bolalik – rollar antisipatsiyasi bosqichida sub'ekt kim bo'la olishini aniqlashga intiladi.

Shu davrda sub'ekt ruhiyatida uch yo'nalishning mavjudligi uning hayotida inqiroz holatini shakllantiradi:

- sub'ektda erkinlik va harakatlarida talabchanlik ifodalanganligi tufayli o'z maqsadlari chegarasini kengaytira boshlaydi;
- uning nutq sohasi shunchalik mukammallashib boradiki, natijada kattalarga berayotgan ko'pgina savollariga javob ololmay, ko'pchilik tushunchalarni o'zicha noto'g'ri talqin eta boshlaydi;
- nutq hamda sub'ektda rivojlanayotgan motorika uning xayoli, tasavvurini shunchalik ko'p rollarga tadbiiq etish imkonini beradiki, ba'zan sub'ektda tashabbuskorlik hissining yo'qolishi xavfi yuzaga keladi.

Maktab yoshi bosqichida sub'ektda o'qishga qobiliyat rivojlanadi, u intizomga rioya qiladi va kattalarning talablarini bajarishga intiladi. O'smirlik va o'spirinlik davrida esa sub'ekt fan va texnika taraqqiyoti mahsullarini o'zlashtirishi natijasida o'z imkoniyatlarini kengroq jabhalarga joriy etish ehtiyoji tug'iladi. Bilim va texnik malakaga egalik qilish o'smiringa o'zini yangi rollar bilan identifikatsiya qilish imkonini beradi ^[3].

Uyushmagan yoshlar ijtimoiy qatlamini o'rganar ekanmiz, shaxs jinsiy identifikatsiyasi tabiati jinsiy rolli yondoshuv asosida ham tahlil qilinib o'rganiladi. Bu yondoshuvga asosan uyushmagan yoshlar shaxsi jinsiy ulg'ayish davomida "o'g'il/erkak" va "qiz/ayol"ga xos rollarni o'zlashtirib boradi va bu rollarning mohiyatini anglaydi.

Darhaqiqat, o'zbek milliy muhitidagi ko'pchilik shaxslararo munosabatlar o'zining aniq tavsifiga ega. Masalan, qanday vaziyatda qaysi iboralarni qo'llash, kattalar va kichiklar o'rtasidagi munosabatlarda ma'lum me'yorlarga rioya etish, ikki jins vakillariga xos bo'lgan xulq shakllari doirasida harakat qilish va shu kabi ko'p holatlar. Munosabatlardagi aynan shunday an'anaviylik va milliy stereotiplarga murojaat etish, jinsga xos psixologik hodisalarni talqin etishda rollar nazariyasi asosida fikr yuritishni talab qiladi. Bundan tashqari, rollar differentsiyasi doirasida mulohaza yuritish va ularni tegishli ravishda farqlash shaxsning o'z jinsiy mansubligini anglashni bildiradi. Bu holat esa, yuqorida ta'kidlab o'tilgan jinsiy identifikatsiya va o'z-o'zini anglashning tarkibiy qismlaridan biri ekanligi haqidagi ta'rifga juda mos keladi.

Ya'ni, jinsiy identifikatsiya bir umr davom etuvchi jarayon deb olsak, u holda yoshlar orasida gender munosabatlari va farqlari turli mazmun kasb etishi va hatto ayrim vaziyatlar tufayli resosializatsiya jarayonlari yuzaga kelishi kattalarni tadqiq etish natijasida aniqlanganligini ko'rish mumkin. Biz olib borayotgan tadqiqotlarga ko'ra, inson ulg'aygan sari jamiyatda qabul qilingan gender stereotiplaridan chetlanib, o'z jinsiga oid xususiyatlar haqida shaxsiy tasavvurini yaratish imkoniyatiga ega bo'lib boradi. Lekin individual va ijtimoiy identifikatsiya o'rtasidagi bunday nomutanosiblik shaxs ichki holatida ziddiyatni yuzaga keltirib, yoshlar oldiga jinsiy identifikatsiya shakllanishi muammosiga bog'liq bir qator vazifalarni belgilab beradi ^[4].

Ijtimoiy hodisalarni talqin etishda insonga xos barcha xislatlar jamiyatdagi u yoki bu munosabat va hodisalar uyushmagan yoshlar tomonidan faol tarzda o'zlashtiriladi. Lekin ular insoniyat tomonidan yaratilgan tajriba va madaniyat yutuqlarini shunchaki qabul qilmay, balki o'z zahirasi va hatto tug'ma xususiyatlari bilan chamalagan holda o'zlashtiradi. Bunday o'zlashtirish uyushmagan yoshlardan ko'r-ko'rona taqlid emas, balki ichki faollikni talab etadi. Jamiyatdagi xulq namunalari va shaxs ichki imkoniyatlarining o'zaro mutanosibligi hamda bu asosdagi uyg'unlashuv jarayoni jinsiy differentsiyasiga asoslangan turli rollarni hatto bir jins vakilida mujassamlashishiga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilish mumkinki, yoshlarning o'sib ulg'ayishidagi ushbu bosqichlarni kuzatar ekanmiz, har bir bosqichga xos muhit talablari va ichki nomuvofiqlik asosida inqiroz davri yuzaga kelishi va ushbu inqirozni engib o'tish natijasida shaxs borgan sari o'zligiga ega bo'lib borishini tushunamiz. Ya'ni, o'smirlik yoshidan boshlab, rolli ijtimoiy xulq shakllana boshlaydi. Bu bosqichni ba'zida rollarni tajribada sinash davri deb ham ataladi. Bu davrga xos xususiyat yoshlarning turli xil faoliyat turlariga kirishishi va shu orqali taalluqli rollarda o'zini sinab ko'rishidan iboratdir. Bu jarayon shaxsga boy tajriba olib kelib, bajarilayotgan rollar va holatlar qanchalik turli kechinmalarni taqdim etsa, ular o'z-o'zini aniqlashtirish jarayonini muvaffaqiyatli o'tadi va o'ziga ishonch bilan ulg'ayadi, yashaydi. Bu esa oila va jamiyat, el-yurt farovonligi, ilm-fan, texnika taraqqiyotini belgilab beradi. Bu esa yoshlarimizning bunyodkorlik g'oyalari yanada takomillashtirishga zamin yaratadi.

Zero, yosh avlodni tashqi va ichki ma'naviy buzg'unliklardan asrash, ularda o'zligimizga xos eng sara sifatarni shakllantirish – buyuk kelajagimiz poydevorining yanada mustahkam bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bendas T.V. Gendernaya psixologiya: O'quv qo'llanma. – SPb.: Piter, 2006 – 431 s.: il. – (Seriya "O'quv qo'llanma").
2. Inoyatov M. Oila, ijod, tarbiya va ma'naviyat. – T.: Sharq, 2000 – 111 b.
3. Karimova V.M. Oilaviy hayot psixologiyasi. // O'quv qo'llanma. – T., 2006 – 142 b.
4. Haydarova X.R. Jinsiy identifikatsiya jarayoniga oilaviy rollar differentsiyasining ta'siri (ko'p bo'g'inli va nuklear oilalar misolida). Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T.: 2007 – 156 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.